

ARQUITETURA E DESIGN

Exposição *Archizines*, Architectural Association, Londres. Fotografia: Ivo Poças Martins.

Exposição *Archizines*, Architectural Association, Londres. Fotografia: Ivo Poças Martins.

ARCHIZINES – QUAL O TAMANHO DA PEQUENÊS?

IVO POÇAS MARTINS

Seguíam um guia de viagem que uma qualquer turma de arquitectura tinha feito uma década atrás. Alguém tinha perdido o tempo que eles não perderam na biblioteca da faculdade a fotocopiar livros e revistas – algumas delas também fotocopiadas e desbotadas – e tinha compilado tudo o que, até àquela data, valia a pena ver. Eram uma vintena de folhas de papel de formato A6 entre dois cartões cinzentos de fazer maquetes presos por duas argolas em aço – em muito bom estado para a idade. Na capa lia-se apenas "Berlim" em relevo seco.

Estavam em *Huttenstraße*. Depois de três dias na cidade a seguir a lista das obras mais evidentes a visitar, tinham-se libertado da horda de turistas do museu judaico de Daniel Libeskind ou da cúpula de Norman Foster no *Reichstag*.

Ao primeiro edifício de gaveto em tijolo, C., que empunhava o precioso compêndio, parou. Voltou a olhar para a reprodução a preto e branco da fotografia da galeria da AEG de Peter Behrens:

– É isto?

– É. – confirmou D. a medo, interrompendo uma hesitação colectiva.

– Isto é muito bom. – ensaiou uma voz entre os quatro com uma assertividade em que todos concordaram respectivamente com um aceno de cabeça, um cruzar de braços e o desembainhar da câmara digital.

Procuraram o ângulo certo, o mesmo que já tinham visto tantas vezes impresso. P. semicerrou os olhos para desfocar o que via, tanto como a imagem do guia. Estavam afinal a dois quarteirões do troféu. Sorriam, embaraçados. Voltaram a descer *Huttenstraße*. Refizeram a pose e, finalmente, repetiram o ritual com renovada convicção:

– Isto é muito bom!

Esta anedota serve para ilustrar os ingredientes que estão na origem de *Archizines*: o entusiasmo individual ou partilhado pelos temas que gravitam em torno da Arquitectura e da Cidade e a preciosidade do material impresso que os veicula.

O limiar entre ser-se entusiasta ou um fã de arquitectura, comparável a um fã de música ou de ficção científica, transpõe-se pela vontade de passar da condição de mero espectador ou "consumidor" de arquitectura e inventar formas para ter um papel activo e visível na sua invenção, discussão ou edição. A imagem da "imprensa de garagem tal qual o rock de garagem" [1], continua aqui a ser eficaz – na militância de quem a produz e na urgência do que se quer dar a ver. Ainda que tropece despreocupadamente no erro como estes quatro *archigeeks* [2], na sua primeira viagem a Berlim: "*Just because it's in print doesn't mean it's [the] gospel.*" [3]

Archizines é um "arquivo em expansão" de fanzines, jornais e revistas de arquitectura "independentes" e "alternativas" de mais de 20 países,

Transboavista
VPF
Art Edifício

Links

Exposição *Archizines*, Architectural Association, Londres. Fotografia: Ivo Poças Martins.

Exposição *Archizines*, Architectural Association, Londres. Fotografia: Ivo Poças Martins.

Cartaz da exposição *Archizines*. Fotografia: Sue Barr.

Capa do catálogo *Archizines*, Bedford Press, 2011.

lançadas desde o ano 2000. Nasce do interesse e de uma recolha individual feita por Elias Redstone [4] ao longo de várias viagens e torna-se agora um projecto público. Elias lança em *Archizines* a hipótese de se ter dado neste século um aumento relevante do número de edições de arquitectura em formato impresso, num fenómeno comparável ao período entre os anos 1960 e 1970, aparentemente em contracorrente com a actual era digital.

A primeira abertura à fruição e participação pública de *Archizines* deu-se com o lançamento da página *web* (www.archizines.com) onde, para além de se apresentarem todos os números dessa recolha, se fez um autêntico *call for papers*: um apelo ao envio de diferentes edições impressas com estas características.

A exposição de *Archizines*, esteve patente em Londres, na Architectural Association, entre 5 de Novembro e 14 de Dezembro de 2011. A exposição, pela grande quantidade de projectos editoriais recolhidos, acontece apenas um ano após o lançamento do *site*. Estão aqui expostos um exemplar de cada uma de 60 publicações seleccionadas do arquivo, dispostas por ordem alfabética em mesas às quais o visitante se pode sentar para as manusear com o tempo devido.

Na parede, um mapa do mundo localiza a origem das publicações e, em quatro ecrãs iPad, os 60 grupos editoriais representados respondem através de um registo em vídeo a quatro questões: "Qual a relação entre a arquitectura e o acto de publicar?", "Como se 'edita' arquitectura?", "Qual o papel do formato impresso na era digital?" e "De que modo estão a mudar as publicações de arquitectura?". Um quinto iPad permite a consulta do *site* de *Archizines*.

A forma como está montada a exposição – propondo uma categorização alfabética e não temática dos exemplares impressos, demonstrando a representatividade geográfica dos elementos recolhidos, expondo dúbidas e admitindo uma grande pluralidade de respostas e o próprio dispositivo expositivo, reforçam o seu carácter de arquivo, de material a ser pesquisado. O *site*, a exposição, o ciclo de conversas *Archizines Live* e a publicação do catálogo procuram desenvolver estas questões, assumindo o risco de cartografar, em tempo real, o estado actual destas publicações "independentes" e "alternativas" de arquitectura. Em tempo real, a própria discussão e participação tornam-se matéria relevante do projecto. *Archizines* "celebra e promove as publicações independentes e alternativas como uma arena para o comentário, crítica e investigação arquitectónicas, e como uma plataforma criativa para a nova fotografia, ilustração e design." [5]

"If anything this is just a beginning." [6] A exposição de *Archizines* entrará em itinerância, admitindo a cada momento a alteração dos exemplares expostos. À data da publicação deste artigo, a exposição em Londres terá já terminado. No entanto, a sua itinerância passará por Milão e Nova York (com data a anunciar) e perspectivam-se já outros locais, incluindo Portugal.

Fazem parte da exposição o fanzine *Friendly Fire*, a revista *Scopio* e a *Beyond*, holandesa com edição de Pedro Gadanho, que contribui também com um artigo para o catálogo de *Archizines*. Pertencem adicionalmente ao arquivo de *Archizines* as portuguesas *Dédalo* e *NU*. A totalidade das revistas recolhidas até agora e todas as que se perspectivam juntar integrarão a colecção permanente da biblioteca do Victoria & Albert Museum.

LITTLENESS, LOUDNESS E SLOWNESS

O facto de este projecto acontecer pouco mais de um ano depois da edição de *Clip/Stamp/Fold* [7], projecto de investigação da responsabilidade de Beatriz Colomina na Universidade de Princeton, torna inevitável a referência (se não a comparação) a estas duas décadas onde "[...] a explosão de pequenas revistas de arquitectura [...] instigou uma transformação radical na cultura arquitectónica [...]".

O termo *little magazines*, recuperado por Denise Scott Brown da publicação *Little Review* [8] torna-se chave para a compreensão do carácter destas revistas para além do lugar-comum do emprego dos termos "independente" e "alternativo". O facto de *Little Review* se publicitar como "The Magazine That Is Read By Those Who Write The Others", acrescenta ainda o seu papel enquanto campo de debate e inovação.

A *littleness*, ou a *pequenês*, atribuída a estas publicações não se traduz necessariamente na sua dimensão ou no tamanho da sua edição. Vemos representadas em *Clip/Stamp/Fold* revistas de referência com histórias que antecedem e sobrevivem ao período estudado como a *L'Architecture d'Aujourd'hui*, a *Casabella*, a *Architectural Design* ou a *Lotus*. É intrigante ver como estes projectos editoriais surgem em conjunto com outros de carácter mais circunscrito no tempo e que são,

Ernesto de Sousa
ernestodesousa.com

MoMA
The Museum of Modern Art

Centre
Pompidou

PALAIS DE TOKYO
SITE DE CRÉATION CONTEMPORAINE

Capa do livro *Clip/Stamp/Fold – The Radical Architecture of Little Magazines 196x to 197x*, Actar, 2010.

de facto, em termos materiais e de meios, revistas pequenas, muitas vezes de produção artesanal: panfletos desdobráveis, conjuntos de fotocópias agrafadas com graus muito distintos de sofisticação gráfica. Em *Clip/Stamp/Fold*, descreve-se este período como um *moment of littleness*, onde estas publicações estabelecidas, muitas vezes em resposta a uma conjuntura económica desfavorável, encontram nessa adversidade uma janela de oportunidade para as mudanças nas suas políticas editoriais, com reflexo nos meios materiais usados, como o papel e os tipos de impressão, nos autores e nos projectos escolhidos. É neste contexto que surge o *Cosmorama* na *Architectural Design* com o seu entusiasmo pela ficção científica, as estruturas insufláveis, as tecnologias de comunicação e as drogas, ou que em *Casabella* se promove a *Arquitetura Radical*, de que são exemplo as colagens de grupos como os Archizoom.

Os avanços nas tecnologias de impressão e de comunicação terão desempenhado um papel-chave na definição de práticas de vanguarda nos anos 1960/70 pela sua rapidez e economia. Estas publicações novas e energéticas ajudaram a formar uma rede global de troca entre estudantes e arquitectos e entre a arquitectura e outras disciplinas. A inclusão em *Clip/Stamp/Fold* do "The Whole Earth Catalogue", editado por Stewart Brand, uma espécie de manual de instruções para a construção de comunidades hippies que se estabeleceram em desertos e outros locais remotos norte-americanos, é representativa desta abertura multidisciplinar, particularmente importante numa altura de crise ideológica e de grande fascínio pela ambivalência da tecnologia – do computador à bomba atómica: "*We are as gods and might as well get good at it.*" [9]

A falta de distanciamento temporal (e disciplinar) não nos permite ainda traçar idênticas hipóteses acerca da real relevância deste conjunto de publicações representadas em *Archizines*. Numa primeira abordagem, no entanto, pode-se constatar um considerável baixar de "volume sonoro" comparativamente àquele do discurso dos anos 1960/70, com influência da expressão ruidosa do movimento hippie, da pop e do punk.

A democratização dos meios tecnológicos nesta viragem de século justifica a maior facilidade do surgimento de publicações deste tipo mas, como já foi referido, não deixa de ser inesperado face à ainda maior acessibilidade, economia e rapidez que representa, por exemplo, a blogoesfera. Pode encontrar-se na actual conjuntura profissional e económica que a arquitectura atravessa, com um grande número de profissionais e pouco acesso a oportunidades de prática de projecto, a origem deste suposto fenómeno, com, por um lado, uma maior disponibilidade para o desenvolvimento da actividade editorial e de investigação académica, mas por outro, como reacção a este mesmo estado de crise. O ressurgimento de formatos impressos, num tom bem menos ruidoso que aquele retratado em *Clip/Stamp/Fold*, poderá ele próprio ser um reflexo deste espírito do tempo de hoje mas, tal como se levantou no decurso das mesas redondas de *Archizines Live*, poderá ser igualmente uma reacção à velocidade própria da comunicação da era digital.

Capa do fanzine *Go*, n.º7, Verão de 2005. Fotografia: *Archizines*.

Esta postura de abrandamento de velocidade tem tanto de posição crítica como de atitude nostálgica. O revivalismo das publicações impressas, sobretudo as de produção mais artesanal, faz-se por absoluta necessidade mas também numa postura quase fetichista, pela dimensão táctil do livro-objecto à semelhança do livro de artista.

É assinalável a inclusão em *Archizines* da edição actual de *Quaderns*, revista iniciada em 1944 que, como as mencionadas, partilha o estatuto de publicação de referência tendo, também ela, antecedido e sucedido a *Clip/Stamp/Fold*. Poder-se-á afirmar que *Quaderns*, no seu formato actual, atravessará um *moment of littleness*, visível numa aparente economia de meios de produção e na prática própria do fanzine de "oferecer uma revisão de materiais" com base em "fragmentos arrancados de [outros] número[s] da revista". [10]

ALTERNATIVO, ALTERNANTE e outros temas para debater a propósito de *Archizines*

"*The objective of this work is to become the object of a discussion.*" [11]

A categorização dos exemplares constantes de *Archizines* à luz do seu carácter mais ou menos independente ou alternativo não é uma tarefa simples. Parece, de facto, inútil sem que se responda à pergunta "Mas alternativo a quê?" – À Internet? À difusão da arquitectura em meios generalistas? Às publicações académicas?

Mais do que um discurso claramente alternativo, passível de ser lido na totalidade das publicações expostas, encontramos uma verdadeira alternância de pontos de vista, de objectivos e de linguagens que se

Capa de *P.E.A.R. (Paper for Emerging Architectural Research)*, n.º1, 2009. Fotografia: *Archizines*.

Aforismo seleccionado do fanzine *Maximum Maxim MMX*, 2010. Fotografia: Sophie Pinchetti, www.purple.fr

Outros artigos:

2025-04-26

O QUE (AINDA) FAZ FALTA?

2025-03-17

LEONARDO FINOTTI: O FOTÓGRAFO QUE TRANSFORMA A ARQUITETURA NUM LABORATÓRIO VISUAL

2025-01-15

SANAA, SEJIMA + NISHIZAWA

2024-12-12

REVISITAR RAÚL HESTNES FERREIRA DENTRO E FORA DO MUSEU

2024-10-30

ENTRE O BANAL E O SINGULAR : UMA LEITURA DE LOOS, ROSSI E SIZA

2024-09-23

ATELIER RUA: O TRIUNFO DA SIMPLICIDADE QUE INSPIRA UMA GERAÇÃO

2024-08-22

ANA ARAÇÃO E GONÇALO M. TAVARES: O EXERCÍCIO REPARADOR DA CIDADE

2024-07-14

SIZA: O SUJEITO ENTRE VERBOS, NA FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN

2024-05-22

EXOUSIA — É POSSÍVEL, É PERMITIDO...MAS NÃO, NÃO PODE

2024-04-13

PÁDUA RAMOS: DA ARQUITETURA AO DESIGN

2024-02-26

NO LUGAR DE UMA JANELA, NASCEU UMA PORTA

2024-01-21

TERCEIRO ANDAR DE LUCIANA FINA OU DESTINAÇÃO (EST)ÉTICA

2023-11-02

A PROPÓSITO DE ONDE VAMOS MORAR? — CICLO DE CINEMA POR ANDY RECTOR

2023-09-11

CARTOGRAFIA DO HORIZONTE: DO TERRITÓRIO AOS LUGARES

2023-08-05

O ESTALEIRO, O LABORATÓRIO, A SUA CAIXA E O CAVALETÉ DELA

2023-06-01

UMA CIDADE CONSTRUÍDA PARA O CONSUMO: DA LÓGICA DO MERCADO À DISNEYFICAÇÃO DA CIDADE

podem identificar ao passar de uma revista para a seguinte, mas também na exploração de um só exemplar. Percorrendo os objectos expostos, descobrem-se vidas múltiplas nestes projectos editoriais: apesar da militância pelo formato físico, a sua presença na internet é quase uma regra, seja como base de divulgação e distribuição das edições impressas, seja como forma de acesso a *facsimilae* em versões digitais; tanto estão representadas em *Archizines* edições artesanais, distribuídas localmente e em pequenas quantidades, como projectos de grande tiragem e de venda internacional; tanto funcionam como plataformas de investigação académica em arquitectura, como pretendem estabelecer pontes com outras disciplinas ou com um público mais vasto.

A revista italiana *San Rocco*, também representada em *Archizines*, cujo primeiro número foi editado em 2010, torna explícito no seu texto de apresentação a possibilidade da utilidade de uma postura híbrida para a construção de um discurso crítico e, sobretudo, de um "novo tipo de arquitectura". *San Rocco* posiciona-se voluntariamente num cenário de contradições e de tensões: revê-se nas singularidades de Aldo Rossi e de Giorgio Grassi sem querer ser exactamente um ou o outro, defende uma arquitectura simultaneamente monumental e frágil e uma atitude que é séria e que também não é séria.

Une estes diferentes projectos editoriais o facto de terem como objectivo satisfazer a vontade individual de quem os faz; residirá aí a sua independência, ainda que possam ter algum tipo de ligações institucionais. É esse um ponto comum possível de estabelecer entre o extinto *Go* e *P.E.A.R.*, ambos auto-intitulados fanzines mas distintos em termos físicos e de financiamento. Um é composto graficamente e impresso pelos próprios autores – "à socapa" no escritório de um dos membros, enquanto o outro é impresso e paginado profissionalmente, e custeado pela instituição académica a que pertencem os autores. Classificar estas publicações quanto à sua independência passa, do mesmo modo, por identificar as suas distintas relações de dependência.

"In old days books were written by men of letters and read by the public. Now books are written by the public and read by nobody." [12]

O fenómeno da auto-publicação não é novo e também hoje tem, em geral, um tempo de vida curto, seja por constrangimentos económicos, seja pela sua natureza auto-complacente e autofágica. A existência de meios como este de *Archizines*, impulsionados pela internet, poderá inverter ou, pelo menos, retardar esta tendência. Possibilita-se, por um lado, o contacto com uma base mais vasta de "consumidores" e, por outro, a amplificação a uma escala virtualmente global de projectos editoriais que, de outro modo, poderiam apenas ambicionar uma relevância local.

....

O autor escreve de acordo com a antiga ortografia

....

Ivo Poças Martins

(Porto, 1980) Ivo Poças Martins é co-editor do fanzine *Friendly Fire* (impresso em Fânzeres), membro fundador do escritório *Ivo Poças Martins e Matilde Seabra, arquitectos* e doutorando pela FAUP. Links: www.pocasmartins-seabra.com, www.friendlyfire.info

....

NOTAS

[1] LOPES, Diogo Seixas, "Garage Media", in *NU*, n.º18, NUDA/AAC, Coimbra, Março 2004.

[2] ZEIGER, Mimi, "On content, fandom and how James Dean, Jarvis Cocker and James Murphy changed Architectural publishing", in *ARCHIZINES*, Bedford Press, Londres, Novembro 2011.

[3] Citação de Michael Jackson tornada "Aforismo" por Mimi Zeiger, in *Maximum Maxim MMX*, 2010.

[4] Elias Redstone é curador independente, escritor, editor e consultor residente em Londres e Paris. Além de fundador e curador de *Archizines*, é editor-chefe do *London Architecture Diary* e colunista online da *T Magazine* do *New York Times*.

[5] REDSTONE, Elias, "On Archizines", in *ARCHIZINES*, Bedford Press, Londres, Novembro 2011.

[6] REDSTONE, *idem*.

2023-04-30
 ESCUTAR, UMA VEZ MAIS, GRÂNDOLA —
 OPERAÇÃO SAAL DE VALE PEREIRO

2023-04-03
 NOTAS SOBRE UM ARQUITECTO
 ARTIFICIALMENTE INTELIGENTE

2023-02-24
 MUSEU DA PAISAGEM. AS POSSIBILIDADES
 INFINITAS DE LER E REINTERPRETAR O
 TERRITÓRIO

2023-01-30
 A DIVERSIDADE NA HABITAÇÃO DAS
 CLASSES LABORIOSAS, OS HIGIENISTAS E O
 CASO DA GRAÇA

2022-12-29
 HABITAR: UM MANIFESTO SECRETO

2022-11-23
 JONAS AND THE WHOLE

2022-10-16
 CASA PAISAGEM OU UM PRESÉPIO ABERTO

2022-09-08
 ENTREVISTA A ANA CATARINA COSTA,
 FRANCISCO ASCENSÃO, JOÃO PAUPÉRIO E
 MARIA REBELO

2022-08-11
 ENTREVISTA A JOSÉ VELOSO, ARQUITETO DA
 OPERAÇÃO SAAL DA MEIA-PRAIA

2022-07-11
 TERRA, TRIENAL DE ARQUITETURA DE
 LISBOA 2022. ENTREVISTA A CRISTINA
 VERÍSSIMO E DIOGO BURNAY

2022-05-31
 OH, AS CASAS, AS CASAS, AS CASAS...

2022-04-23
 A VIAGEM ARQUITETÓNICA COMO
 ENCONTRO: DA (RE)DESCOBERTA À
 (DES)COBERTA DAS ORIGENS

2022-03-29
 PODERÁ O PATRIMÓNIO SER
 EMANCIPATÓRIO?

2022-02-22
 EM VÃO: FECHA-SE UMA PORTA PARA QUE
 UMA JANELA FENOMENOLÓGICA SE ABRA

2022-01-27
 SOBRE A 'ESTÉTICA DO CONHECIMENTO':
 UMA LEITURA DA PEDAGOGIA DE BAUKUNST

2021-12-29
 CALL FOR ARCHITECTS

2021-11-27
 DE QUE ME SERVE SER ARQUITECTA?

2021-10-26
 'OS CAMINHOS DA ÁGUA'

2021-09-30
 A ARQUITETURA PORTUGUESA: O TRAJETO
 DO SÉCULO XX E DESAFIOS DO SÉCULO XXI

2021-08-22
 CERAMISTAS E ILUSTRADORES: UMA
 RESIDÊNCIA EM VIANA DO ALENTEJO

2021-07-27
 COMPREENSÃO DA CIDADE DO PORTO ATÉ
 AO SÉCULO XX

2021-06-20

[7] COLOMINA, B., BUCKLEY, C., ed., GRAU, U., ed. im.,
Clip/Stamp/Fold – The Radical Architecture of Little Magazines 196x to 197x, Princeton, Actar, 2010.

[8] *Little Review* é uma revista literária americana fundada por
 Margaret Anderson e publicada entre os anos 1914 e 1929

[9] BRAND, Stewart, "We are as gods" in *Whole Earth Catalogue –
 Access to Tools*, 1, 1968.

[10] Da secção "Arquivo", no site de *Quaderns* –
www.tinyurl.com/6xc9j7v

[11] Tino Sehgal, *This objective of that object* (2004).

[12] WILDE, Oscar, "A Few Maxims For The Instruction of The Over-
 Educated", publicado anonimamente na edição de 17 de Novembro de
 1894 de *Saturday Review*.